

Поліна Короваєнко

Polina Korovaenko

здобувачка бакалаврського рівня освіти,

3 року навчання

факультету історії і права

ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

polinakorovaenko@gmail.com

Науковий керівник:

к.і.н., доц. кафедри історії України

Чернікова І.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТИ У ХНПУ ІМ. Г.С. СКОВОРОДИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО СВІДОМИХ ВЧИТЕЛІВ

Досліджується проблематика патріотизму. Висвітлюються важливості виховання національної свідомості у студентів ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, формування завдань, що спряють цьому.

Ключові слова: *патріотизм, національна свідомість, вчителі.*

Study of the problems of patriotism. Elucidation of the importance of education of national consciousness among students of H.S. Skovoroda KhnPU, formation of tasks aimed at this.

Key words: *patriotism, national consciousness, teachers.*

Український історик Мар'ян Мудрий говорив: «Спільну відповідальність сучасних патріотів я бачу, насамперед, як щоденну працю задля зміцнення економічних та інтелектуальних основ української державності». Саме вчителі покладають на себе тютжку ношу виховання не лише інтелектуально розвинутих, а й національно свідомих громадян. Проте задля того, щоб виховати патріота треба самому бути справжнім патріотом, тож Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди докладает неабияких зусиль для зрощення в серцях майбутніх вчителів любові до Вітчизни.

Але що таке патріотизм та як саме він формується?

Патріотизм (грец. πατριώτης – співвітчизник, πατρίς – вітчизна) – моральний і політичний принцип, соціальне почуття, змістом якого є любов до батьківщини і готовність заради неї жертвувати власними інтересами. До основних складових його формування відносять:

- любов і повага до батьків, своєї родини, відчуття гордості за свій рід;
- ціннісне ставлення до Батьківщини, рідного краю;
- толерантне ставлення до людей інших національностей, поважне ставлення до їхньої культури та традицій;
- усвідомлення себе частиною українського народу.

Об'єднуючи в собі всі ці аспекти дружна сквородинівська родина формує справжніх патріотів.

Важливими завданнями на шляху формування національно свідомих особистостей є: вживання української мови і творення мовної культури, виховання поваги до державної символіки та історії, сприяння розкриття потенціалу студентів в рамках України, генерування духовних і моральних цінностей.

Також розвиткові патріотизму серед молоді у нашому університеті сприяють проведення масових заходів направлених на забезпечення духовної єдності серед поколінь, вшанування пам'яті національним героям, утвердження поняття про важливість відстоювання незалежності та суверенності. На базі нашого університету проводиться низка тематичних заходів: «Посвята першокурсників у козаки та берегині», спартакіада ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, святкування з приводу Дня захисника України, Дня Соборності України та багато інших.

Важливий вклад не лише в підняття національного духу, а й розвиток вітчизняної науки роблять конференції, вебінари, семінари, що спрямовані на дослідження української культури, мови, історії та педагогіки.

Тож, багатofакторне зрощення в серцях майбутніх вчителів у ХНПУ імені Г. С. Сковороди патріотизму відбувається як під час навчання, так і в моменти урочистих свят, під час наукової діяльності.

Список використаних джерел:

1. Василець О., Єнін М. Патріотичне виховання української молоді: механізми раціоналізації. Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies. 2017. №2 (8). С. 87–100.
2. Єнін М. Ідеологічні форми та ціннісні модифікації патріотизму української молоді (на основі аналізу модернованих групових дискусій) // Ідеологія та політика. 2018. №2. С. 61–93.
3. Якунін В., Гула Р. Патріотизм і націоналізм: досвід і уроки історії. К.: ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф». 2015. 176 с.
4. Kateb George. Patriotism and other mistakes. New Heaven: Yale University Press, 2006. 459 p.